

ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

А.А. Сулаймонов¹, М.Б. Мирзаева¹

¹ Национальный исследовательский университет «ТИИИМСХ», Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927438>

***Аннотация.** В статье описан подход к определению времени выполнения программ в вычислительных средствах узлов автоматизированных систем передачи информации (АСПИ) с использованием методов теории массового обслуживания. Получены аналитические выражения для оценки времени выполнения программ в однопроцессорных узлах автоматизированных систем передачи информации (АСПИ).*

***Ключевые слова:** вычислительные средства, временные характеристики, теория массового обслуживания, процессор.*

Введение. Технической основой узлов АСПИ является средства вычислительной техники, которые осуществляют прием поступающих из каналов связи сообщений, их обработку и распределение по каналам связи в соответствии с адресными признаками [1]. При этом вычислительные средства узла выполняют функции повышения достоверности сообщений, накопления, коммутации и организации выдачи сообщений в соответствии с установленной дисциплиной обслуживания.

Особенности процесса функционирования вычислительных средств АСПИ, а также ограниченность быстродействия процессоров, наличие ограниченного числа периферийных устройств, случайный характер поступления запросов на выполнение программ и, как следствие, образование очередей заявок на отдельных этапах выполнения алгоритмов функционирования обуславливают необходимость построения моделей ВС в виде систем массового обслуживания, адекватных процессу функционирования АСПИ. Построение моделей вычислительных средств в виде систем массового обслуживания позволяет оценить ключевые характеристики качества обработки заявок и их функционирования с учетом заданных дисциплин и режимов обслуживания. На этой основе можно рассчитать основные временные параметры этих средств при фиксированном объеме и интенсивности решаемых функциональных задач в АСПИ [8, 15].

Из рассмотренных в статье [3] типов вычислительных средств АСПИ и их режимов функционирования можно выделить по характеру процесса функционирования вычислительных средств и связанной с ним организации процесса выполнения программ два типа вычислительных средств. Для вычислительных средств первого типа характерны многоэтапность процесса выполнения рабочих программ, необходимость включения программ в работу с задержками, не превышающими заданные, и наличие, в связи с этим специфических алгоритмов диспетчирования рабочих программ и подпрограмм.

Для вычислительных средств (ВС) первого типа характерны многоэтапность процесса выполнения рабочих программ, необходимость включения программ в работу с

задержками, не превышающими заданные, и наличие, в связи с этим специфических алгоритмов диспетчирования рабочих программ и подпрограмм [4].

Для ВС второго типа характерна режим работы с разделением машинного времени между обслуживанием запросов, приходящих от конечного числа источников нагрузки. Для таких ВС задержки включения программ и подпрограмм не являются критичными, однако к ним. Также предъявляется требование быстрой реакции на запросы источников нагрузки.

Законченные методы, позволяющие решать поставленные выше задачи с учетом специфики и требований, предъявляемых к вычислительным средствам АСПИ, в настоящее время отсутствуют. Существующие приближенные методы оценки характеристик ВС не позволяют учитывать многоэтапный характер выполнения программ и специфические дисциплины диспетчирования программ в ВС первого типа, а также возможность выхода отдельных технических средств из строя в управляющих вычислительных средств (УВС) второго типа [5].

Методы. В настоящей статье разрабатываются, на основе учета специфики функционирования управляющих вычислительных средств АСПИ, методы расчета их основных временных характеристик [6].

Для УВС первого типа предлагается методика исследования процесса функционирования, основанная на представлении УВС в виде многоэтапной разомкнутой системы массового обслуживания с очередью перед каждым этапом и приоритетами отдельных этапов [7, 16].

Для разработки математических моделей функционирования УВС первого типа, к которым относятся в основном УВС - распределители сообщений и входные управляющих вычислительных средств, рассмотрим способы распределения машинного времени в управляющих вычислительных средств АСПИ при многоэтапном выполнении программ [3].

В соответствии с рассмотренными особенностями процесса функционирования УВС АСПИ первого типа интегрируются в общем случае разомкнутой K -фазной системой массового обслуживания с C_i линиями (приборами) обслуживания на i -ой фазе ($i = \overline{1, K}$), очередью перед каждой фазой и относительными приоритетами отдельных фаз обслуживания. Под входящим потоком заявок будем понимать поток требований на выполнение различных программ. Обслуживание на i -ой фазе заключается в выполнении i -ой подпрограммы ($i = \overline{1, K}$).

Многофазный характер обслуживания заявок входящего потока в модели отражает тот факт, что выполнение любой программы сводится к выполнению некоторой последовательности подпрограмм, причем после окончания выполнения любой подпрограммы заново решается вопрос о том, какая подпрограмма (а, следовательно, и программа) будет включена в работу [1]. Для каждой заявки на выполнение j -ой программы ($j = \overline{1, R}$) последовательность фаз обслуживания является определенной. Назовем ее путем обслуживания заявки. В соответствии с этим рассматриваемые многофазные системы обслуживания являются системами с R путями обслуживания заявок. Выполнение j -ой программы в ВС в предложенной модели соответствует прохождению заявкой K_j фаз обслуживания.

Если i -ая фаза принадлежит m_i путям, то интенсивность потока заявок к данной фазе определяется суммированием соответствующих интенсивностей. Пусть λ^j – интенсивность потока заявок на выполнение j -ой программы. Тогда, если i -ую фазу ($i = \overline{1, K}$) проходит заявки m_i потоков ($m_i \leq R$), то интенсивность потока заявок к данной фазе определяется суммированием по всем путям, проходящим через нее, т.е.

$$\lambda_i = \sum_{j \in m_i} \lambda^j \quad (1)$$

Среди предложенных моделей будем различать одноузловые и много-узловые системы обслуживания. Одноузловой назовем систему с одним и тем же обслуживающим прибором на всех K фазах. Если же заявки на разных фазах обслуживаются разными приборами (группами приборов), то такую систему будем называть много узловой [2].

Входящий поток заявок на выполнение некоторых программ может быть неоднородным, с N приоритетами частных потоков. Кроме того, отдельные программы могут отличаться от остальных программ по приоритету. В обоих случаях приоритеты являются относительными, т.е. действуют только при выборе подпрограмм из очереди перед i -ой фазой. Однако в дальнейшем ограничимся рассмотрением моделей с однородным входящим потоком. Условие стационарности процесса функционирования УВС как одноузловой K -фазной системы массового обслуживания с R путями обслуживания заявок имеет вид:

$$\rho = \sum_{i=1}^K \lambda_i t_i = \sum_{i=1}^K t_i \sum_{j \in m_i} \lambda^j < 1, \quad (2)$$

где ρ – коэффициент загрузки прибора обслуживанием заявок на всех фазах; t_i – длительность обслуживания на i -ой фазе [8].

Для многоузловой K -фазной системы с R путями обслуживания заявок условие стационарности можно записать в виде:

$$\rho_i = t_i \sum_{j \in m_i} \lambda^j / c_i < 1, \quad (3)$$

где ρ_i – коэффициент загрузки i -ой фазы.

Основными характеристиками качества обслуживания требований можно считать: функцию распределения времени пребывания заявок в очереди перед i -ой фазой обслуживания $C_i(t)$, ($i = \overline{1, K}$); функцию распределения времени пребывания заявок на i -ой фазе $D_i(t)$; функцию распределения времени пребывания заявок на j -ом пути обслуживания $E_j(t)$, ($j = \overline{1, R}$).

Однако для оценки временных характеристик функционирования управляющих вычислительных средств можно ограничиться математическими ожиданиями указанных случайных величин. Обозначим среднее время пребывания заявок в очереди перед i -ой фазой через \bar{t}_{oi} . Тогда среднее время пребывания заявок на i -ой фазе

$$\bar{t}_i = \bar{t}_{oi} + t_i \quad (4)$$

а среднее время пребывания на j -ом пути обслуживания

$$\bar{t}^j = \sum_{i \in K_j} \bar{t}_i. \quad (5)$$

Эти характеристики позволяют определить основные временные характеристики управляющих вычислительных средств АСПИ. Так, среднее время пребывания заявок в очереди перед i -ой фазой \bar{t}_{oi} позволяет производить оценку времени задержки начала выполнения отдельных подпрограмм. Среднее время пребывания заявок на j -ом пути обслуживания позволяет производить оценку времени выполнения программ в управляющих вычислительных средствах АСПИ [5, 14, 18].

Частично используя символику Д. Кендалла [9], введенный класс моделей массового обслуживания, можно обозначить следующим образом:

$$K|R|\overline{GI}|\overline{D}|C_i \geq 1 | 0 < r_i \leq \infty | f_{\Phi_0}$$

что означает: на систему обслуживания, состоящую из K фаз обслуживания с R путями обслуживания, поступает поток заявок с произвольной функцией распределения моментов поступления заявок (GI), различными интенсивностями поступления заявок $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_K$ (\overline{GI}) на каждую фазу, вырожденным распределением времени обслуживания на каждой фазе (\overline{D}), число мест для ожидания на каждой фазе не ограничено ($0 < r_i \leq \infty$), число приборов на i -ой фазе равно C_i ($i = \overline{1, K}$). Для многоузловых систем $C_i > 1$, для одноузловых $C_i = C = 1$. Дисциплина обслуживания заявок – с относительными приоритетами фаз (f_{Φ_0}).

Многофазные системы с ожиданием исследовались Р. Джексоном и Дж. Джексоном [3, 9]. При этом были приняты предложения о пуассоновском входящем потоке, экспоненциальном распределении времени обслуживания и произвольном порядке перехода заявок из i -ой фазы на $(i + 1)$ -ую фазу (заявки переходят из фазы на фазу по мере освобождения приборов следующей фазы).

В работах, посвященных анализу ЦВМ как систем массового обслуживания [1, 17], ЦВМ рассматривается либо как многофазные системы с однородным входящим потоком, экспоненциальным распределением времени обслуживания на каждую фазу и переходом заявки на следующую фазу при условии, что прибор этой фазы свободен, либо как однофазные системы с N пуассоновскими входящими потоками, различными распределениями времени обслуживания и различными дисциплинами обслуживания входящих потоков. Рассматриваемые модели управляющих вычислительных средств характеризуются в общем случае [10]:

- 1) многофазным характером обслуживания поступающих заявок;
- 2) наличием нескольких входящих потоков, обслуживаемых на каждой фазе по системе с фиксированными относительными приоритетами отдельных потоков заявок [11];
- 3) исходным временем обслуживания заявок каждого потока на каждой фазе;

4) дисциплиной обслуживания с относительными приоритетами отдельных фаз.

Известные модели массового обслуживания исследовались при наличии первого из перечисленных предположений (многофазность) или при наличии второго и третьего предположений (однофазные системы с N входящими потоками). Заметим, что характерной особенностью рассматриваемых моделей является то, что заявки могут переходить из одной фазы на другую только при наличии разрешающего сигнала, который выдается в соответствии с принятой дисциплиной обслуживания – системой относительных приоритетов фаз.

Моделями функционирования управляющих вычислительных средств АСПИ при многоэтапном характере выполнения программ являются, как показано выше, одноузловые K -фазные системы с R путями обслуживания и приоритетами фаз, задаваемыми двумя рассмотренными выше способами, вида

$$K|R|\vec{M}|\vec{D}| 0 < r_i \leq \infty | f_{\phi_0} \quad (6)$$

много узловые однолинейные K -фазные системы с R путями обслуживания и приоритетами фаз вида

$$K|R|\vec{M}|\vec{D}| 0 < r_i \leq \infty | C_i | f_{\phi_0} \quad (7)$$

много узловые многолинейные K -фазные системы с R путями обслуживания и приоритетами фаз вида

$$K|R|\vec{M}|\vec{D}| 0 < r_i \leq \infty | C_i | f_{\phi_0} \quad (8)$$

Предложенные математические модели достаточно полно отражают основные особенности работы управляющих вычислительных средств АСПИ с многоэтапным характером выполнения программ, однако ввиду сложности они чрезвычайно трудны для аналитических исследований [12]. Для нахождения характеристик качества обслуживания требований для исследуемых моделей используем подход, заключающийся в эквивалентной замене рассматриваемых моделей системами, получение характеристик для которых сопряжено с меньшими трудностями [4].

Результаты и обсуждение. Рассмотрим системы вида (6). При первом способе распределения машинного времени, рассмотренных выше, данная модель сводится к K -фазной системе с одним и тем же обслуживающим прибором (процессором) на всех K -фазах, который в каждый момент времени может быть занят обслуживанием только одного требования на той или иной фазе.

Передача управления от одной фазы к другой, обусловленная дисциплиной обслуживания с относительными приоритетами фаз, совершается не мгновенно, а с некоторой задержкой. Последняя обусловлена тем, что процессор затрачивает некоторое время t_i^* на поиск i -й фазы, в очереди на которую имеется хотя бы одна заявка ($i = \overline{1, K}$). В промежутке времени t_i^* процессор не занимается выполнением фаз. Поэтому влияние диспетчирования на качество обслуживания заявок будет заключаться в увеличении среднего времени задержки начала обслуживания заявок на i -ой фазе ($i = \overline{1, K}$).

С целью получения верхней оценки для времени ожидания начала обслуживания на i -ой фазе t_{oi} ($i = \overline{1, K}$) примем допущение о пуассоновском характере потоков на всех фазах обслуживания. Такой подход оправдан тем, что при постоянном времени обслуживания заявки пуассоновского потока, пройдя систему обслуживания, образуют эрланговский поток, а пуассоновский поток, являясь предельным в классе эрланговских потоков [8, 9], создает наиболее тяжелые условия для обслуживающей систем.

Если принять допущение о пуассоновском характере потоков на всех фазах обслуживания, то K -фазная система массового обслуживания с относительными приоритетами фаз становится эквивалентной однофазной системе с K входящими потоками, имеющими относительные приоритеты в обслуживании [9].

Если номера потоков возрастают по мере убывания приоритетов, а времена обслуживания требований всех потоков – постоянные величины t_i ($i = \overline{1, K}$), то среднее время ожидания для требований i -го потока \bar{t}_{oi} в такой однофазной системе можно определить по известной формуле [10]:

$$\bar{t}_{oi} = \frac{\sum_{j=1}^K \lambda_j t_j^2}{2 \left[1 - \sum_{j=1}^{i-1} \lambda_j t_j \right] \left[1 - \sum_{j=1}^i \lambda_j t_j \right]}, \quad (9)$$

где λ_j – интенсивность j -го потока.

При выводе формулы (9) предполагалось, что номера потоков возрастают по мере убывания приоритетов, а времена выборки требований (диспетчирования) равны нулю. В достаточно общем случае можно считать, что время, затрачиваемое процессором на выборку любой подпрограммы, зависит только от ее номера. Тогда затраты времени на диспетчирование t_i^* эквивалентны увеличению длительности выполнения подпрограмм t_i . Таким образом, используя формулу (9), можно получить следующее выражение для среднего времени ожидания начала обслуживания требования на i -ой фазе:

$$\bar{t}_{oi} = \frac{\sum_{j=1}^K \lambda_j (t_j + \bar{t}_j^*)^2}{2 \left[1 - \sum_{j=1}^{i-1} \lambda_j (t_j + \bar{t}_j^*) \right] \left[1 - \sum_{j=1}^i \lambda_j (t_j + \bar{t}_j^*) \right]}, \quad (10)$$

где λ_j – интенсивность потока заявок на выполнение i -ой подпрограммы;

t_j – длительность ее выполнения;

\bar{t}_j^* – среднее время, затрачиваемая на выборку j -ой подпрограммы.

На рис. 1 приведены зависимости нормированных значений среднего времени ожидания начала обслуживания требований для первого способа распределения машинного времени от величины общей загрузки обслуживающего прибора (процессора).

$$\rho = \sum_{i=1}^K \lambda_i (t_i + \bar{t}_i^*) .$$

Графики построены для $K = 5$ при $t_i + \bar{t}_i^* = t$ и $\lambda_i = \lambda$. Время, затрачиваемое на выборку i -ой подпрограммы, было оценено составлением нескольких вариантов подпрограммы распределения машинного времени.

1-рис. График зависимости нормированных значений среднего времени ожидания от величины общей загрузки

Графики показывают, что при малой величине общей загрузки $\rho < 1$ времена ожидания в очередях перед фазами различных приоритетов незначительно отличаются друг от друга. При большой величине общей загрузки $\rho < 1$ происходит перераспределение времени ожидания в пользу высших приоритетов [8].

В общем случае среднее время, затрачиваемое на выборку i -ой подпрограммы

$$\bar{t}_i^* = \bar{t} (m_1 + m_2 i \bar{r}_i) , (11)$$

где \bar{t} – среднее время выполнения команды в процессоре; m_1 – число команд для обработки сигнала запроса о наличии заявок в очередях к одной и более фазам с приоритетом не ниже $(i - 1)$ -го; i – порядковый номер фазы (класса приоритетов); m_2 – количество команд для проверки наличия заявок в очередях к фазам любого приоритета; \bar{r}_i – среднее число заявок, которое может поступить на фазы с приоритетом не ниже $(i - 1)$ -го за время обслуживания заявки на фазе приоритета.

Обозначим через $P_1(t_2)$ вероятность того, что за время обслуживания заявки на второй фазе в очередь перед первой фазой поступит одна и более заявка. Эта вероятность равна

$$P_1(t_2) = 1 - P_0(t_2) , (12)$$

где $P_0(t_2)$ – вероятность отсутствия поступления заявок в очередь перед первой фазой за время t_2 . В рассматриваемой модели входящие потоки приняты простейшими, поэтому

$$P_0(t_2) = e^{-\lambda_1 t_2}, \quad (13)$$

Вероятность поступления в очередь перед первой фазой хотя бы одного запроса за время обслуживания заявок на второй фазе $P_{12} = 1 \cdot P_1(t_2)$. За время обслуживания заявок на второй и третьей фазе в очередь перед первой фазой поступит $2[1 - e^{-\lambda_1(t_2+t_3)}]$ запросов. За время обслуживания заявок на второй, третьей, ... i -ой фазе в очередь перед фазой поступит $(i - 1)[1 - e^{-\lambda_1(t_2+\dots+t_i)}]$ запросов. Общее среднее число запросов в очереди перед первой фазой

$$\bar{r}_1 = \sum_{i=2}^K (i - 1) \left(1 - e^{-\lambda_1 \sum_{n=2}^i t_n}\right) \quad (14)$$

Подобно выражению (14) можно записать выражения для определения среднего числа запросов в очереди перед второй фазой

$$\bar{r}_2 = \sum_{i=3}^K (i - 2) \left(1 - e^{-\lambda_2 \sum_{n=3}^i t_n}\right) \quad (15)$$

Среднее число запросов в очереди перед i -ой фазой

$$\bar{r}_i = \sum_{l=i+1}^K (l - i) \left(1 - e^{-\lambda_i \sum_{f=i+1}^l t_f}\right) \quad (16)$$

Подставляя выражение (16) в (11), окончательно получим для среднего времени диспетчирования

$$\bar{t}_i^* = m_1 \bar{t} \left[1 + \alpha K \sum_{l=i+1}^K (l - i) \left(1 - e^{-\lambda_i \sum_{z=i+1}^l t_z}\right) \right], \quad (17)$$

где через α обозначено отношение m_2/m_1 .

Для полученного выражения (17) построены графики зависимости среднего времени диспетчирования от величины загрузки обслуживающего прибора (рис. 2). Расчеты проведены при

Рис. 2. График зависимости среднего времени диспетчирования от величины загрузки обслуживающего прибора

$K = 5, \alpha = 0,1, m_1 = 10, \bar{t} = 2$ мксек.

Анализ графиков показывает, что с увеличением загрузки процессора время диспетчирования для фаз любого приоритета растет, причем затраты времени диспетчирования для фаз с более высоким приоритетом значительно больше затрат времени диспетчирования для фаз низкого приоритета [13].

Выражение (10) получено для случая $R = 1$. Если i -ую фазу ($i = \overline{1, K}$) проходят m_i потоков, то среднее время пребывания заявок в очереди перед i -ой фазой для модели с фиксированными относительными приоритетами фаз, задаваемыми их номерами, может быть определено по формуле

$$\bar{t}_{oi} = \frac{\sum_{i=1}^K (t_i + \bar{t}_i^*)^2 \sum_{j \in m_i} \lambda_j}{2 \left[1 - \sum_{v=1}^{i-1} (t_v + \bar{t}_v^*) \sum_{j \in m_i} \lambda_j \right] \left[1 - \sum_{v=1}^i (t_v + \bar{t}_v^*) \sum_{j \in m_i} \lambda_j \right]} \cdot (18)$$

Средняя длина очереди перед i -ой фазой

$$\bar{L}_{oi} = \bar{t}_{oi} \sum_{j \in m_i} \lambda_j \cdot (19)$$

Среднее время пребывания заявок на i -ой фазе обслуживания определяется по формуле (4), а среднее время пребывания заявок на j -м пути обслуживания ($j = \overline{1, R}$) определяется по формуле (5) [19].

Заключение. Выведенные аналитические выражения для расчета основных временных характеристик управляющих вычислительных средств с многоэтапным

характером выполнения программ при первом способе распределения машинного времени, позволяют получить количественные характеристики обслуживания учитывая свойство экстремальности пуассоновского потока, производить надежную оценку временных характеристик управляющих вычислительных средств АСПИ.

Приведенный в статье модель (6) при втором способе машинного времени, а также модели (7) и (8) являются предметом для дальнейшего научного исследования при влиянии различных факторов на работоспособность АСПИ. В целом, исследование вносит ценный вклад в понимание работы АСПИ и может быть использовано для повышения их эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Robertazzi, T. G. (2000). *Computer Networks and Systems: Queueing Theory and Performance Evaluation* (3rd ed.). Springer.
- [2] Lala, J. H. (1976). *Performance Evaluation of a Multiprocessor in a Real Time Environment*. PhD Thesis, Massachusetts Institute of Technology.
- [3] Мирзаева М., Сулейманов А. К анализу функционирования вычислительных средств автоматизированных сетей связи “Al-Farg’oniyy avlodlari” №2 1(6). ТАТУ Фаргона Узбекистан 2024. -С 274-280.
- [4] Yen, D. W. L. (1980). *Performance Models for Multiprocessor Computer Systems*. PhD Thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign. Report No. UILU-ENG 80-2226.
- [5] Джейсуол Н. Очереди с приоритетами. «Мир», 1972г. -279с.
- [6] Vardanyan, A. P. (2024). Advanced Queueing Model of a Multiprocessor Computing System. *Mathematical Problems of Computer Science*, 62(1), 43-51. DOI: 10.51408/1963-0119.
- [7] Саати Т.Л. Элементы теория массового обслуживания и ее приложения. «Сов.радио». 1971г. -510с.
- [8] Qiu, T., Feng, L., Jiang, H., & Sun, W. (2012). Queueing model analysis and scheduling strategy for embedded multi-core SoC based on task priority. *Computers & Electrical Engineering*, 38(5), 1250-1262. DOI: 10.1016/j.compeleceng.2012.03.001.
- [9] Cobham, A. (1954). "Priority Assignment in Waiting Line Problems." *Operations Research*, 2(1), 70–76. (Introduces the concept of priority assignment and basic derivations for waiting times in priority systems.)
- [10] Klimenok, V., Dudin, A., & Vishnevsky, V. (2020). Priority Multi-Server Queueing System with Heterogeneous Customers. *Mathematics*, 8(9), 1501. MDPI. DOI: 10.3390/math8091501.
- [11] Kim, J.; Dudin, A.; Dudina, O.; Dudin, S. (2025). Use Cases of Machine Learning in Queueing Theory Based on a GI/M/1 Queue. *Mathematics*, 13(5), 776. DOI: 10.3390/math13050776.
- [12] Al-Khayyat, A. M. (2023). Analysis of Some Communication-Related Queueing System Modeling and Performance. *ResearchGate Publication*. DOI: 10.13140/RG.2.2.30682.77762.
- [13] Ramakrishnan, R.; Krishnamurthy, A. (2023). Dual Core Processors: Coupled Queues: Transient Performance Analysis Using Markov Renewal Theory. *Heliyon*, 9(7), e18267. DOI: 10.1016/j.heliyon. 2023.e18267.
- [14] Ding, S. (2023). Analysis and Application of Computer Queueing Theory. *Advances in Computer Science Research*, 108, 435-439. DOI: 10.2991/978-94-6463-300-9_45.

- [15] Borodulina, S.; Gelenbe, E. (2024). Queuing Network Models of Multiservice RANs. *ACM Transactions on Modeling and Performance Evaluation of Computing Systems*, 9(1), Article 2. DOI: 10.1145/3649307.
- [16] Harchol-Balter, M. (2013). *Performance Modeling and Design of Computer Systems: Queueing Theory in Action*. Cambridge University Press.
- [17] Kleinrock, L. (1975). *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley.
- [18] Kleinrock, L. (1976). *Queueing Systems, Volume 2: Computer Applications*. Wiley.